

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПЕДАГОГИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

Сотволдиева Муслима

Коканский университет Менеджмент образовательных учреждений, магистратура 1

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11502650>

***Аннотация.** В данной статье речь идет об основных концепциях педагогики в организации и управлении образовательным процессом. В современную эпоху информационных технологий использование инновационных и электронных программ находит свое место не только в сфере ИТ, но и в системе образования. Внедрение единого информационного пространства педагогических образовательных учреждений создает хорошие условия для развития качества педагогического образования и информационного обеспечения.*

***Ключевые слова:** интерактивное общение, педагогические программные средства, коммуникационный сервис, педагогическое мастерство, творчество, инновационные методы, современные информационные технологии, веб-технологии.*

ВВЕДЕНИЕ

Выполнение задач, поставленных правительством Республики Узбекистан в сфере высшего образования, во многом зависит от личности преподавателя [Мирзиёев, 2017: 47]. Учитель – почетная, но очень трудная профессия. В условиях перехода к рыночной экономике на педагога возлагается ответственность за достижение намеченной цели образования, за организацию разнообразной деятельности учащихся, воспитание их образованными, вежливыми, преданными, трудолюбивыми, деловыми, всесторонне развитые люди. Будущее нашего народа, перспективы Узбекистана во многом зависят от учителя, его уровня, подготовки, самоотверженности, его отношения к делу обучения и воспитания молодого поколения. Чтобы стать хорошим учителем, недостаточно овладеть педагогической теорией. Поскольку в педагогической теории описаны общие правила, принципы, обобщенные методические представления об обучении и воспитании детей, делается упор на учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся [Мирзиёев, 2017: 485]. Университетская жизнь и практический педагогический процесс очень разнообразны и сложны. Существует множество ситуаций, не соответствующих педагогической теории. Это требует от преподавателя обширных знаний, основательной практической подготовки и высокого педагогического мастерства и творческого подхода. Чтобы стать настоящим мастером профессии, человек должен обладать природными способностями, определенными физическими и умственными качествами, тщательной подготовкой и определенными личностными качествами. Человек, выбирающий профессию педагога, прежде всего должен быть здоров, уметь правильно и хорошо произносить слова, быть спокойным и собранным, уметь сохранять самообладание в общении с окружающими. Также учителю необходимо обладать такими личными качествами, как симпатия к ученикам, готовность работать с ними, вежливость, наблюдательность, способность широко мыслить, организованность, требовательность к себе и другим [Алекс Мур, 2012: 202].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

С развитием технологий для обучения с использованием технических средств достаточно наличия одного компьютера. Кроме того, значительно возросло качество передачи информации, Международной научно-практической конференции по теме «Проблемы и перспективы современных технологий в обучении иностранным языкам», хранения, отображения. К настоящему времени компьютерная грамотность стала важным признаком культуры, а в будущем она станет необходимостью для каждого человека, где бы он ни работал. Поэтому работа на компьютере, обучение пользованию компьютером, несомненно, в ближайшем будущем станет повальной работой [Мирзиёев, 2017: 29].

К настоящему времени компьютерная грамотность стала важным признаком культуры, а в будущем она станет необходимостью для каждого человека, где бы он ни работал. Поэтому работа на компьютере, обучение пользованию компьютером, несомненно, в ближайшем будущем станет повальной работой [Мирзиёев, 2017: 29].

В учебном процессе компьютеры в основном используются четырьмя способами:

- пассивное применение – компьютер подобен простому счетчику;
- реактивное общение – компьютер в роли экзаменатора;
- активное общение – при сопровождении студента-компьютерщика выдаче экзамена;
- интерактивное общение – компьютер используется в качестве искусственного интеллекта, то есть при общении с учеником.

Широкое внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в образование:

- информатизация отраслей науки;
- интеллектуализация образовательной деятельности;
- углубление интеграционных процессов;
- приводит к совершенствованию инфраструктуры системы образования и механизмов ее управления.

Понятие педагогических программных средств Педагогические программные средства – это дидактические средства, предназначенные для частичной или полной автоматизации учебного процесса с помощью компьютерных технологий. Они считаются одной из перспективных форм повышения эффективности образовательного процесса и используются в качестве средства обучения современным технологиям. К средствам педагогического программного обеспечения относятся: программный продукт (комплекс программ), направленный на достижение конкретных дидактических целей по предмету, техническое и методическое обеспечение, дополнительные вспомогательные средства.

Имеется ряд положительных факторов, подтверждающих их превосходство над традиционными средствами для реализации технологии использования практических и педагогических программных средств в педагогической деятельности. Эти факторы были разделены на дидактические, психологические, экономические и физиологические группы.

Дидактические требования к педагогическим программным средствам включают: научное, доходчивое, строгое и систематическое описание (основные принципы педагогики, психологии, информатики, современной науки). Международная научно-практическая конференция на тему «Проблемы и перспективы современных технологий в обучении иностранным языкам». ", обеспечение возможности построения содержания учебной деятельности с учетом основополагающих принципов), непрерывности и целостности (является логическим следствием и дополнением ранее усвоенных знаний),

последовательности, проблемности, доказуемости, активизации (самостоятельности обучения). и наличие признака активности), последовательность усвоения результатов обучения, интерактивность общения, единство обучения, воспитания, развития и практики. К методическим требованиям относятся: учет особенностей конкретной учебной дисциплины, учет уникальности конкретной дисциплины, взаимозависимости, взаимосвязи, многообразия, реализация современных методов информирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что важную роль в создании и обновлении контента сайта данного образовательного учреждения играют профессора и преподаватели, работающие в образовательных учреждениях, особенно преподаватели информатики и студенты, имеющие большой интерес среди студентов образовательного учреждения. вместе считаются участниками. С учетом этого были рассмотрены научно обоснованные мнения по повышению эффективности образовательных процессов на основе инновационных методов обучения и интерактивных идей в процессе высшего образования.

Анализ данных научных исследований показывает, что использование информационно-коммуникационных технологий в системе высшего образования имеет свои положительные и отрицательные стороны. Преимущества: экономия времени и денег; развитие технологий дистанционного образования; улучшение подготовки электронных книг и курсов преподавателями; снизить риск заболеть; заключается в создании равных возможностей для обучения студентов. Недостатки: индивидуальные трудности исполнения; сложность оценки знаний; спад научно-исследовательской деятельности; технологическое неравенство среди студентов; отсутствие прямого контакта со студентами.

Эксперименты показывают, что современное развитие науки и техники позволяет учителю проявлять творческий подход, преподавать свой предмет на основе инновационного подхода, эффективно использовать интерактивные методы и инструменты, иметь возможность свободно думать о важных проблемах науки, делиться достижениями. науки со студентами может обеспечить и, наконец, требует от студентов способности обучать творческому мышлению и исследованиям. Поэтому учителю необходимо сначала приобрести навыки информационных технологий.

REFERENCES

1. Алекс Мур. Преподавание и обучение: педагогика, учебная программа и образование. - Ратледж. Второе издание. 2012. Страница 202.
2. Эгамбердиева Н.М. «Социальная педагогика» – Т.: Издательство Национальной библиотеки Узбекистана имени А. Навои, 2009.
3. Гасанбоев Ж. и др. Педагогика. - Т.: 2011. Издательство издательства.
4. Каримов И.А. Высокая духовность – непобедимая сила. Ташкент, «Духовность», 2008.
5. Мавланова Р. и др. Теория и история педагогики - Т.: 2010. Издательство «Наука и техника». 461 страница.
6. Мирзиёев Ш.М. Мы построим наше великое будущее вместе с нашим храбрым и благородным народом. «Узбекистан» НМИУ, 2017. – 485 с.
7. Усманов М. Т. Политика информационной безопасности. Международный журнал академических педагогических исследований (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Выпуск 1, январь - 2021, Страницы: 70-73.

8. Usmonov M. T. Information War. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 79-82.